

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сафаров Бахтиёр Джуракулович

Кадирова Зулхумор Намазовна

доцент, к.э.н., ТГЭУ

ТАФУ

marketing_tsue@mail.ru

b.safarov04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13353236>

Аннотация: Рассмотрены основные способы, предпринимаемые предприятиями, по снижению себестоимости продукции. Данные способы помогают производственному предприятию снижать себестоимость выпускаемой продукции.

Ключевые слова: издержки производства, затраты, себестоимость продукции, экономия затрат на используемые материалы и ресурсы.

Основная цель любого стремящегося к развитию предприятия получение наибольшего экономического эффекта с наименьшими затратами, рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Все зависит от того, как решаются на предприятии вопросы снижения себестоимости готовой продукции.

Выявление резервов снижения себестоимости должно основываться на комплексном технико-экономическом анализе работы предприятия: изучение степени технического развития производства, степень его организационного совершенства, использование с максимальной отдачей производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, трудовых ресурсов [1].

В себестоимости, как в обобщающем экономическом показателе, находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: степень технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; уровень организации производства и труда, степень использования производственных мощностей; экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность.

Предприятия разных форм собственности работают над тем, чтобы показатели снижения себестоимости продукции стремились к оптимальным значениям. Можно сказать, что основной целью таких действий являются: повышение прибыльности организации и оптимизация расходов, увеличение конкурентоспособности за счёт низких цен на товары, создание сырьевых и финансовых резервов [2].

Существуют нижеследующие способы снижения себестоимости продукции:

1. Увеличение масштабов производства продукции.
2. Повышение производительности труда.
3. Снижение производственных затрат.
4. Уменьшение цены закупки сырья и материалов для производства.

5. Сокращение технологических потерь и производственного брака.

6. Оптимизация производственных процессов [3].

Увеличение объемов производства - самый очевидный и действенный способ снизить себестоимость продукции. Это связано с тем, что все производственные затраты компании можно отнести к переменным или постоянным.

Повышение производительности труда осуществляется по двум направлениям:

- рост интенсивности труда через мотивацию персонала;

- рост производительности работы персонала через модернизацию оборудования.

Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а, следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.

Снижение производственных затрат (снижение операционных затрат на производство) тоже имеет большое значение для снижения себестоимости продукции. Наибольший эффект дает минимизация прямых производственных расходов - затрат на энергоресурсы при работе производственного оборудования, расходов по оплате труда производственных рабочих и расходы по содержанию и ремонту производственных основных средств.

Следующим способом снижения себестоимости продукции является уменьшение цены закупки сырья и материалов для производства. Удельный вес сырьевых затрат в цеховой себестоимости большинства производственных компаний достаточно велик (как правило, от 50 до 80 %). К тому же в состав закупочной стоимости сырья и материалов кроме цен приобретения их у поставщиков, включаются и расходы на доставку от склада поставщика до склада покупателя. Обычно расходы на закупку сырья и материалов уменьшают по двум направлениям:

- снижают среднюю цену закупки сырья и материалов у поставщиков;

- минимизируют транспортные расходы по доставке приобретенных у поставщиков сырья и материалов.

Чтобы снизить стоимость закупки сырья и материалов у поставщиков, компания может параллельно использовать несколько методов - поиск более выгодных ценовых предложений на рынке, использование скидок и бонусных программ у действующих поставщиков, а также кооперацию закупок с дружественными компаниями (в рамках агентского договора или договора совместной деятельности).

Сокращение технологических потерь и производственного брака тоже существенно влияет на снижение себестоимости продукции. Технологические потери - это безвозвратные отходы сырья и материалов, которые образуются в процессе производства продукции, перенастройке и наладке производственного оборудования, а также в процессе ремонта и проверки работоспособности этого оборудования. Причины производственного брака - недостаточная квалификация персонала, несоответствующее качество сырья и материалов, технические проблемы в работе оборудования.

Способ оптимизации производственных процессов конечно, требует гораздо больше предварительного анализа ситуации и более трудоемкий по сравнению с другими, так как потери и излишние затраты в результате неэффективности процессов нельзя выявить просто на основании данных отчетов о производстве продукции.

В то же время положительный эффект по снижению себестоимости продукции в результате оптимизации производственных процессов вполне может оказаться значительным и даже превосходящим другие способы. К тому же если в результате этой работы у компании действительно повышается эффективность процессов, то почти всегда она приводит к дополнительному снижению себестоимости и по другим путям [4].

Систематическое снижение себестоимости продукции - один из основных источников роста прибыли, а, следовательно, и темпов производства, повышения его эффективности.

Во - первых решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции.

Во - вторых, снизить себестоимость продукции позволит расширение специализации и кооперирования. На специализированных предприятиях с массово - поточным производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию

в небольших количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями. В - третьих, снижение себестоимости продукции обеспечивается за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции а, следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.

В - четвертых, с ростом объема выпуска продукции прибыль предприятия увеличивается не только за счет снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем больше объем производства, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли.

В - пятых, важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других непроизводительных расходов.

Шестым направлением снижения себестоимости продукции является экономия затрат на используемые материалы и ресурсы. Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей промышленности занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции.

Необходимо подчеркнуть, что разработка современной методологии управления себестоимостью продукции в целях повышения ее конкурентоспособности является актуальной для предприятий промышленности. Практика показывает, что, управления себестоимостью продукции возможно только на основе ее оптимизации, в частности, экономия ресурсов которая может привести к снижению потребительских характеристик продукции является недопустимой, поскольку к современным продукциям предъявляются высокие требования в части качества, дизайна, упаковки, маркировки, безопасности, транспортабельности, условий хранения, экологичности и других потребительских свойств. В то же время доминирует затратный подход к установлению цен и цена является одним из важнейших факторов конкурентоспособности продукции. Поэтому проблема оптимизации затрат является наиболее актуальной.

По нашему мнению проблема оптимизации затрат должна рассматриваться в направлении поиска резервов сокращения нерациональных потерь всех видов ресурсов, введением полноценной системы контроля за использованием всех видов ресурсов, внедрением систем управленческого учета

и бюджетирования в целях оптимизации схемы привлечением кредитных средств совершенствованием в целях организации управления производством.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Амирова С.А. Основные пути и факторы снижения себестоимости продукции на предприятии. Журнал. Актуальные вопросы современной экономики. 2021. № 4, стр. 154-160.
- [2] Дзюга С.В. Пути снижения себестоимости продукции в современных условиях деятельности организации. Журнал. Инновационная наука. № 3, 2015. Стр. 22-24.
- [3] Еллыев Ш.М. Способы снижения себестоимости в современных условиях. Журнал. Science time, 2015. Стр. 12-15.
- [4] Рошка О.Н. Пути снижения себестоимости продукции. Журнал. Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 11/9. Стр. 109-111.